

**STEAM- REAL HAYOT TALABLARIDAN KELIB CHIQQAN
HOLDA O'QITISH**

Avezmuratova Zebo Allayarovna

UrDPI " Fizika va astronomiya" kafedrasi dotsenti

Yo'ldasheva Sojida Nurbek qizi

UrDPI " Texnologik ta'lim" kafedrasi magistranti

Kalit so'zlar: *STEAM, science, integratsiya, bilim, malaka, ko'nikma, tanqidiy fikrlash, o'qitish usuli, ijodiy fikrlash, innovatsiya, o'quv samaradorligi, ta'lim-tarbiya, an'anaviy ta'lim.*

Dars mo'ljallangan guruh:	241-Texnologik ta'lim.
Dars o'tiladigan fan:	Xalqaro tadqiqotlar va ta'limda innovatsion texnologiyalar
Dars mavzusi:	STEAM aviasiyasi: Kichik muhandislik mo'jizasi
Dars turi:	Loyixa ishi.
Dars maqsadi: a) Ta'limiy maqsad: b) Tarbiyaviy maqsad: c) Rivojlantiruvchi maqsad:	Dars mavzusi yuzasidan nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish. Talabalarda estetik, mexnat, iqtisodiy tarbiyalarni shakllantirish . Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali talabalarni mustaqil fikrlashga, ishlashga o'rgatish, ulardagi nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish.
Bilimlar:	Mavzuni talabalar tomonidan

	qisqa vaqt ichida o'zlashtirishga erishish, talabalarga fanga qiziqish uyg'otish, talabalar tfaolligini oshirish,yakka tartibda mustaqil ilishlashga o'rgatish
Ko'nikmalar:	Yangi bilimlarni egallaydilar, mustaqil ishlashni, o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganadi, mavzugai oid yangiliklardan xabardor bo'ladi. Aniq va erkin fikr bildirishga intiladi.
Malakalar:	Qo'yilgan muammolar bilan mustaqil ishlashni o'rganadi. Shu mavzu asosida qo'shimcha materiallar to'playdi, ularni o'rganadi. Mavzu yuzasidan mustaqil ish bajaradi.
Shakllantirilayotgan kompetensiyalar:	Kommunikativ, axborot bilan ishlash, umummadaniy.
Fanlararo bog'lanish:	Matematika, chizmachilik, kimyo, fizika.
Dars turi:	Noan'anaviy dars
Dars jihozi:	Mavzuga oid ko'rgazmalar, tarqatmalar, test savollari, kompyuter va darslik.
Dars usuli:	Interfaol.
Dars shiori:	Oz-oz o'rganib dono bo'lur

	Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur. A.Navoiy
--	--

№	Dars bosqichlari	Vahti
1	Tashkiliy qism	5 daqiqa
2	O'tilgan mavzuni takrorlash	10 daqiqa
3	Yangi mavzu bayoni	30 daqiqa
4	Yangi mavzuni mustahkamlash	20 daqiqa
5	O'quvchilarni baholash, uyga vazifa berish	10 daqiqa
6	Darsni yakunlash	5 daqiqa

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism:

- a) Salomlashish;
- b) Talabalar davomatini aniqlash;
- c) Sinfning darsga tayyorgarligini nazorat qilish.

II. O'tilgan mavzuni takrorlash:

Sinf o'quvchilari uchta guruhga ajratiladi va har bir guruhga nom beriladi. "Ustunchalar" metodidan foydalanib o'tilgan mavzu takrorlab olinadi. O'qituchi doskaga ustunlar chizib 3 guruhga ajratgan holda o'tilgan darsdagi asosiy tushunchalarni yozadi. Har bir guruh shu ustundagi atamalrga javob berishi kerak bo'ladi. Barcha atamalarga to'g'ri ta'rif bergan guruh rag'batlantiriladi.

1-guruh	2-guruh	3-guruh

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, texnologik va muhandislik yo'nalishlarida konstruktiv modellar o'qitish jarayonining samaradorligini oshiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bugungi ma'ruzada shunday modellardan biri — qo'lbola o'yinchoq samolyot misolida texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Mazkur samolyot modeli oddiy va kundalik materiallardan: plastik idish, yog'och tayoqchalar, g'ildiraklar va mexanik biriktiruvchi elementlardan tashkil topgan. Ushbu model real samolyot konstruksiyasining soddalashtirilgan namunasi bo'lib, unda asosiy konstruktiv elementlar saqlab qolingan.

Samolyotning plastik idishdan yasalgan qismi korpus (fuzelyaj) vazifasini bajaradi. Bu qism yuk ko'taruvchi va barcha elementlarni birlashtiruvchi asosiy konstruktiv baza hisoblanadi. Yog'och tayoqchalardan tayyorlangan qanotlar aerodinamik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Qanotlarning joylashuvi va simmetriyasi muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Old qismda joylashgan parrak mexanik harakat tushunchasini namoyon etadi. Ushbu element orqali aylanish harakatining ilgarilanma harakatga aylanishi tushuntiriladi. G'ildiraklar esa tayanch-harakat tizimini tashkil etib, modelning statik barqarorligini ta'minlaydi.

Mazkur modelning ahamiyati shundaki, u talabalarga murakkab texnik tizimlarni soddalashtirilgan shaklda tahlil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, chiqindi materiallardan foydalanish ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish konsepsiyalarini yoritishda muhim didaktik ahamiyatga ega.

Pedagogik nuqtayi nazardan, bunday modellar kelajakda maktab va kollejlarda uchun texnologiya fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishda samarali vosita bo'la oladi. Talaba nafaqat konstruktor sifatida, balki kelajakdagi o'qituvchi yoki muhandis-pedagog sifatida metodik yondashuvni ham o'zlashtiradi.

Kichik muhandislik mo'jizasi — o'yinchoq samolyotni yasashda fanlararo bog'liqlik. O'yinchoq samolyotni yasash jarayoni kichik muhandislik mo'jizasi bo'lib, unda bir nechta fanlar o'zaro uyg'unlashadi. Fizika fanidan aerodinamika, ko'tarilish kuchi va havo qarshiligi tushunchalari samolyotning parvoz qilishini ta'minlaydi. Matematika fanida o'lchash, nisbat va hisob-kitoblar orqali samolyot qismlarining to'g'ri proporsiyasi aniqlanadi. Texnologiya va muhandislik bilimlari esa material tanlash, konstruktsiyani yig'ish va mustahkamlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. San'at elementi orqali samolyot dizayni va tashqi ko'rinishi estetik

**KO'P TARMOQLI
RESPUBLIKA ILM-FAN VA INNOVATSION
TADQIQOTLAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

jihatdan boyitiladi. Shu tariqa, o'yinchoq samolyotni yasash jarayonida fanlararo bog'liqlik namoyon bo'lib, o'quvchilarda ijodiy va texnik tafakkur rivojlanadi.

FAN NOMI	ASOSIY TUSHUNCHALAR	SAMOLYOT YASASHDAGI BOG'LIQLIGI
FIZIKA	Kuch,tezlik,aylanish, ishqalanish,aerodinamika	Propeller aylanishi,havoni itarish kuchi,samolyotning harakatga kelishi va barqarorligi fizik qonunlarga asoslanadi
TEXNOLOGIYA(mehnat ta'limi)	Materiallarga ishlov berish,konstruksiya,montaj	Yog'och tayoqchalar va plastik qismlarni kesish,biriktirish va modelni yig'ish jarayonida qo'llaniladi
MUHANDISLIK GRAFIKASI(chizmachilik)	Chizma,proyeksiya,o'lcham, simmetriya	Qanotlar, fuzelyaj va shassi qismlarining o'lchamlarini to'g'ri joylashtirishda muhim
MATEMATIKA	O'lchash,nisbat,proporsiya, simmetriya	Qanot uzunligi, g'ildirak joylashuvi, markazlash (balans) hisob-kitoblari uchun zarur

MATERIALSHUNOSLIK	Material turlari,mustahkamlik, yengillik	Yog'och, plastik va yelimning xususiyatlarini tanlashda asos bo'ladi
MEXANIKA(fizikaning bo'limi)	Aylanish harakati, moment, muvozanat	G'ildiraklar aylanishi va propellerning samarali ishlashi mexanik qonunlarga asoslanadi
EKOLOGIYA	Qayta foydalanish,chiqindini kamaytirish	Plastik idishlardan foydalanish orqali ekologik madaniyat shakllanadi
PEDAGOGIKA	Amaliy o'qitish, kompetensiyaviy yondashuv	Talabalarda ijodkorlik, muhandislik tafakkuri va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi
DIZAYN	Estetika,shakl,rang uyg'unligi	Samolyotning tashqi ko'rinishini jozibador qilishda ahamiyatga ega

Xulosa. Qo'lbola o'yinchoq samolyot modeli oliy ta'lim jarayonida:

- 1.Muhandislik tafakkurini rivojlantirish
- 2.Texnik tahlil ko'nikmalarini shakllantirish

3. Nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlash uchun samarali o'quv vositasi hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I. Sayfullayeva, D. I. Kamolova, S. X. Mirzaqandova, N. T. Namozova., N. N. Rashidova Maktab yoshidagi bolalar uchun qiziqarli fizik tajribalar (STEAM ta'lim dasturi asosida) uslubiy qo'llanma // Navoiy davlat pedagogika instituti kengashining novbatdan tashqari yig'ilish bayonnomasi. 27 noyabr 2022.

2. G. I. Sayfullayeva Astronomiya kursini o'qitishda STEM STEAM STREAM talim jarayonini joriy etish dasturiy platformasi // Elektron o'quv qo'llanma Uzbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi. № DGU 20232265

3. Z. A. Avezmuratova Z. A., Masharipova X. J. Bo'lajak pedagoglarda ilmiy savadxonlik kompetensiyalarini shakllantrish. Hodisalarni ilmiy jihatdan izohlash kompetensiyasi // Urganch davlat pedagogika instituti axborotnomasi ilmiy-nazariy va metodik jurnal.